

АГРОСАНОАТ КЛАСТЕРЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШГА УСЛУБИЙ ЁНДАШУВЛАР

Болтаев Назарбек Нарзуллаевич

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалилиги Вазирлиги хузуридаги Озиқ-овқат
ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази
таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11532310>

Аннотация. Мақолада аграр соҳада маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кластерли ёндашув асосида ривожлантириши, кластер сиёсатини амалга ошириши механизми жумладан, тизимда мавжуд муаммолар баён этилган ҳамда уларнинг ечимини топиши бўйича илмий ва амалий аҳамиятга молик ёндашувлар каби масалалар келтирилган.

Калим сўзлар: кластер, кооперация, қўшилган қиймат, самарадорлик, агросаноат кластери, ёғ-мой кластери, балиқчилик кластери, узумчилик кластери.

Аннотация. В статье представлены такие вопросы, как развитие производства продукции в агропромышленном комплексе на основе кластерного подхода, механизм реализации кластерной политики, существующие проблемы в системе, а также научно-практические подходы к поиску их решения.

Ключевые слова: кластер, кооперация, добавленная стоимость, эффективность, агропромышленный кластер, масложировой кластер, рыбохозяйственный кластер, кластер виноградарства.

Abstract. The article presents issues such as the development of production in the agro-industrial complex based on the cluster approach, the mechanism for implementing cluster policy, existing problems in the system, as well as scientific and practical approaches to finding their solutions.

Key words: cluster, cooperation, added value, efficiency, agro-industrial cluster, oil and fat cluster, fishery cluster, viticulture cluster.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ҳўл, дастлабки ва чуқур қайта ишланган ҳолда истеъмолчиларга етказиб бериш тизимини такомил-лаштириш, бу тизимда агросаноат кластерлари орқали қўшилган қиймат занжирини ривожлантиришнинг аҳамияти ортиб бормоқда.

“Кластер” тушунчаси нима ва унинг моҳияти нимада? “Кластер” назариясининг кўп қирралилиги, унга нисбатан турли хил илмий ёндашувлар шаклланишига сабаб бўлди. Википедияга кўра “кластер” атамаси (инглиз тилидан cluster - тўпланиш, гуруҳ, даста) маълум хусусиятларга эга ҳамда мустақил бирлик сифатида қараш мумкин бўлган бир хил тусдаги бир нечта элементларнинг ягона мақсад йўлида бирлашуви, тўпланиши ҳамда гуруҳ маъноларида ишлатилади¹.

Майкл Портерга кўра “кластер – географик нуқтаи-назардан бир жойда тўпланган ўзаро боғлиқ компаниялар (ишлаб чиқарувчилар, хомашё етказиб берувчилар, хизмат кўрсатувчилар) ҳамда уларнинг фаолиятига алоқадор ташкилотлар (илмий тадқиқот муассасалари, технопарклар, тармоқ бирлашмалари) гуруҳи бўлиб, ўзаро чамбарчас боғланган тармоқларнинг ягона технологик занжирини ташкил этувчи интеграцион тузилмалар ҳисобланади. Улар бир вақтнинг ўзида ҳам ўзаро ҳамкорликда фаолият олиб

¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Кластер>.

боришади, ҳам маълум даражада рақобатчилар саналади”. Портер кластерга хос бешта хусусиятни ажратиб кўрсатади:

1. Кластернинг ядросини ташкил этувчи хўжалик юритиш субъектларининг географик жихатдан бир ҳудудда тўпланиши.

2. Бир-бирига ўхшаш иқтисодий фаолият турларида юқори рақобат муҳитининг мавжудлиги.

3. Кластерга кирувчи фирмаларнинг горизонтал ва вертикал жихатдан кооперацияси (ўзаро ҳамкорлиги) натижасида ҳудудда тараккий этган инфратузилма шаклланиши.

4. Консолидациялашган маркетинг стратегияси ва бренднинг юзага келиши (умумий ривожланиш стратегияси).

5. Кластернинг тегишли соҳаларида инсон капиталининг “юқори сифати” шаклланиши².

Ер ва сув ресурслари чекланган Ўзбекистон шароитида қишлоқ хўжалигига инновацион ёндашилмаса, соҳада йиллар давомида йиғилиб қолган муаммоларни бартараф этиб ҳам, юқори маҳсулдорликка эришиб ҳам бўлмайди. Шундай экан, қишлоқ хўжалигида кенг кўламли аграр иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш орқали ишлаб чиқаришда юксак иқтисодий самарадорликка эришиш лозим. Олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари билан ҳамкорлик, илм-фан ютуқлари, инновацион технологияларни жорий қилиш, инсон ресурсларини ривожлантириш масалалари янги ташкил этиладиган агрокластерлар, кооперативлар ва соҳадаги бошқа йирик корхоналар фаолиятини ташкил этишда лицензия ва рухсат этиш тартиб-таомиллари шартларидан бири этиб белгиланади³. Бу ўз навбатида, сон жихатдан ўсиб бораётган мамлакат аҳолисининг чексиз эҳтиёжларини чекланган ресурслар ҳисобига қондириш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотларимизда асосий эътиборни сув ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш, ишлаб чиқаришга замонавий технологияларни фаол жорий этиш, хўжалик ва корхоналарнинг моддий-техник базаси ва кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш, энг муҳими, деҳқон ва фермерларнинг оғирини енгил қилишга қаратмоқдамиз. Шу мақсадда 800 дан зиёд агрокластерлар ташкил этилди. Бугунги кунда пахта ва ғалланинг 100 фоизи, мевасабзавот маҳсулотларининг 60 фоиздан ортиғи айнан улар томонидан етиштирилмоқда.

Бу йил дала меҳнаткашларига 10 минг 500 дан ортиқ юқори унумли техника ва агрегатлар етказиб берилди. Соҳага рақамлаштириш жараёнлари, томчилатиб суғориш технологиялари, инновациялар жадал кириб бормоқда. Чўлланиш, ерларнинг шўрланиши ва деградациясига қарши курашиш, тупроқ унумдорлигини оширишга алоҳида аҳамият берилмоқда. Ҳозирги кунгача 500 минг гектар майдонда сувни тежайдиган технологиялар жорий этилиб, 3 миллиард куб метр сув иқтисод қилингани ва қарийб 1 миллион гектар ернинг сув таъминоти яхшилангани ана шундай саъй-ҳаракатларимиз натижасидир. Жорий йилда қўшимча равишда 100 минг гектар ер фойдаланишга киритилиб, озиқ-овқат экинлари экилгани, мевали боғ ва тоқзорлар барпо этилгани юртимизда озиқ-овқат хавфсизлиги ва нархлар барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

² Портер М. Конкуренция / Майкл Э. Портер; пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006. – 256 с.

³ “Аграр соҳада илм-фан, таълим ва ишлаб чиқаришни интеграция қилиш орқали сифат ва самарадорликни оширишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-216 2023 йил 7 июль

Мазкур зарурат давлатимиз раҳбарининг эътиборидан четга қолмади. Қишлоқ хўжалигида фермер ва деҳқонларнинг манфаатдорлигини ошириш борасидаги ўрганиш ва изланишларимиз давом этмоқда. Соҳага илғор технологиялар ва кластер тизими жорий этилмоқда⁴. Шу боисдан, “давлатимиз раҳбарининг ғояси асосида сўнгги йилларда қишлоқ хўжалигида маҳсулот етиштириш ва уни қайта ишлашнинг занжирли усулига асосланган кластер тизими пайдо бўлди”⁵. Шу боисдан, мамлакат қишлоқ хўжалиги соҳасида хом ашё етиштиришдан тортиб тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришгача бўлган барча жараёнларни ўзида мужассамлаштирган агрокластер усулини жорий этишга алоҳида устунлик берилмоқда.

Қишлоқ хўжалиги соҳасидаги кластер усули бу – “уруғни ерга қадашдан бошлаб, ундан юқори ва қўшимча қийматли маҳсулот ишлаб чиқариш, тайёр маҳсулотларни ички бозорга ва экспортга йўналтиришгача бўлган ишларни бирлаштирувчи тизим”⁶ ҳисобланади. Ҳозирги вақтда дунёнинг кўплаб ривожланган давлатлари жумладан, АҚШ, Германия, Франция, Италия каби давлатларида бу тизим қўлланилиб юқори иқтисодий самарадорликка эришиб келинмоқда. Бундан кўриниб турибдики, бугунги кунда кластер иштирокчилари томонидан қишлоқ жойларига замонавий ва ихчам инновациялар билан қуролланган саноатни олиб киришда жонбозлик кўрсатаётган, соҳада йиғилиб қолган муаммоларни ҳал этишда ташаббускор ҳамда одамларнинг иш билан бандлигини таъминланишдаги етакчи куч ва субъектлардан бири бўлиб бормоқда.

Ривожланган давлатлар аграр соҳасига эътибор қаратадиган бўлсак, кооперация ва кластер тизими асосида маҳсулот етиштириш, уни қайта ишлаш, сақлаш ва ички ҳамда ташқи бозорларга сотиш тизими яхши йўлга қўйилган. Шундай экан, бозор иқтисодиёти тамойилларига ўтишда мазкур кластер усули аграр тармокни ривожлантиришда муҳим омиллардан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ, мамлакатимизда етиштирилаётган айрим турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг халқаро стандартлар ва хавфсизлик талабларига тўлиқ жавоб бермаслиги, озиқ-овқат ишлаб чиқарувчилар ва экспортёрлар орасида ўзаро муносабатлар тўғри йўлга қўйилмаганлиги мамлакатнинг экспорт салоҳиятини ошириш ва янги бозорларни очишда тўсқинлик қилмоқда⁷. Бундан ташқари, ҳалигача агрокластерларнинг ҳуқуқий мақоми белгиланмаганлиги, уларни ташкил этишнинг ягона ёндашуви мавжуд эмаслиги, кластерлар билан давлат ўртасидаги ўзаро муносабатлар етарли даражада тартибга солинмаганлиги, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари билан кластерларнинг фаолиятидаги бир-биридан фарқ қилувчи вазифалари алоҳида-алоҳида ажратиб берилмаганлиги (гўёки бир хиллик мавжуддек) ва агрокластерларни ташкил этишнинг метадологияси мамлакатимиз олимлари томонидан етарли даражада ўрганилмаганлиги соҳа мутахассислари ва олимлари олдига каттадан-катта вазифарни қўймоқда. Демак, ечимини кутиб турган бундай вазифалар олдимизда турган экан, бунинг ўзи катта муаммодир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5853-сон Фармонининг қабул қилиниши эса, юқорида таъкидлаб ўтилган ҳамда соҳадаги айрим муаммоларни бартараф этиш масаласида

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, Халқ сўзи, 24 январь 2024 й.

⁵ <https://xs.uz/uzkr/post/agroklasterlar-barcha-birdek-manfaatdor-bolgan-kelajakni-yaratadi>.

⁶ <https://xs.uz/uzkr/post/klaster-agrar-sektorning-asosij-osish-nuqtasi>.

⁷ <https://yuz.uz/news/respublika-oziq-ovqat-sanoatini-jadal-rivojlantirish-hamda-aholini-sifatli-oziq-ovqat-mahsulotlari-bilan-tolaqonli-taminlashga-doir-chora-tadbirlar-togrisida>

дастуруламал бўлиб хизмат қилиши тайин. Мазкур қарорга кўра, тегишли вазирлик ва идоралар билан биргаликда агрокластерларни ташкил этиш, уларга ер майдонларни ажратиш, улар фаолиятининг асосий кафолатларини ва қўллаб-қувватлашни назарда туғувчи тартиб ва таомилларни ишлаб чиқиш вазифаси юклатилган. Ушбу вазифаларнинг ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталига 2021 йил 13 март куни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Агросаноат кластерлари мақоми ва уларнинг фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисида”ги қарори ҳамда унинг иловаси билан “Агросаноат кластерлари мақоми ва уларнинг фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги НИЗОМ” лойиҳаси умумхалқ муҳокамаси учун жойлаштирилди.

Мазкур Низом лойиҳасида “агросаноат кластери”га – бир ёки бир неча юридик ва жисмоний шахслар гуруҳи томонидан замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, қайта ишлаш, сақлаш, тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ва реализация қилиш бўйича қўшилган қиймат занжири яратишни илмий, инновацион усуллар асосида амалга ошириладиган фаолият шакли – дея таъриф берилган.

Фикримизча, асосий тушунча сифатида мазкур таърифни қуйидагича таҳрир қилиш керак деб ҳисоблаймиз. Яъни, *агросаноат кластери* – бу географик жиҳатдан бир ҳудуд (ёки минтақа)да жойлашган ҳамда бир ёки бир неча юридик ва жисмоний шахслар гуруҳи томонидан бозор (ихтиёрийлик) тамойиллари асосида ўзаро бирлашиб замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, қайта ишлаш, сақлаш, тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ва реализация қилиш бўйича қўшилган қиймат занжири яратишни илмий ва инновацион усуллар асосида амалга ошириладиган фаолият шакли, - деб қайта таҳрир қилиниши керак. “*Агросаноат кластери*”га берилаётган таърифни бундай кўринишда таҳрир қилишга бўлган сабаб шуки, дунё амалиётида кластерлар ихтиёрийлик тамойилларига асосланган ҳолда ўзаро бир ёки бир неча хўжалик юритувчи субъектларнинг географик жиҳатдан бир ҳудуд (ёки минтақа)да жойлашган мустақил хўжалик юритиш шаклига айтилади.

Шундай экан, мазкур Низом лойиҳасида берилган мева-сабзавот, ғаллачилик, пахта-тўқимачилик, пиллачилик, чорвачилик, шолчилик каби бошқа кластерларга берилган таърифларни ҳам таклиф этаётган таърифта мослаштириб чиқилса мақсадга мувофиқ бўларди. Бундан ташқари, мазкур Низом лойиҳаси билан агросаноат мажмуида фаолият юритиши мумкин бўлган ҳамда тадқиқотчи ва мутахассислар томонидан тегишли вазирлик ва идораларга илмий янгилик сифатида тавсия этилаётган яна қуйидаги агросаноат кластерларига яъни картошкачилик, ўсимлик мойи (*ёки ёғ-мой*), балиқчилик, узумчилик ва бошқа номлар билан номланувчи агрокластерларга ҳам таъриф бериб ўтиш керак деб ҳисоблаймиз. Бизнинг фикримизча, ушбу агрокластерларни қуйидагича таъриф бериш мақсадга мувофиқдир. Масалан:

Ўсимлик мойи (ёки ёғ-мой) кластери – бу географик жиҳатдан бир ҳудуд (ёки минтақа)да жойлашган ҳамда бир ёки бир неча мустақил юридик ва жисмоний шахслар томонидан бозор (ихтиёрийлик) тамойиллари асосида ўзаро бирлашиб ишлаб чиқаришнинг замонавий технологияларидан фойдаланган ҳолда мойли экинларни етиштириш ва кўпайтириш ёки шартнома асосида хом ашёни сотиб олишдан уни дастлабки қайта ишлаш, улардан олинадиган турли хилдаги юқори қўшилган қийматга эга бўлган бирламчи ва иккиламчи ёғ-мой маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва чуқур қайта ишлаш, қадоқлаш, сақлаш, ташиш ва сотиш, уруғчилик ишларини ривожлантириш, паррандачилик учун озуқа

базасини яратишгача бўлган йўналишларда мустақил фаолият юритувчи ҳамда ягона технологик занжирда қўшилган қийматни яратувчи янги хўжалик юритиш тизимини шакллантириш усули;

Балиқчилик кластери – бу географик жиҳатдан бир ҳудуд (ёки минтақа)да жойлашган ҳамда бир ёки бир нечта мустақил юридик ва жисмоний шахслар томонидан бозор (ихтиёрийлик) тамойиллари асосида ўзаро бирлашиб балиқ етиштириш ва боқишнинг замонавий технологияларидан фойдаланган ҳолда балиқ ва балиқ маҳсулотларини етиштириш ва кўпайтириш ёки шартнома асосида хом ашёни сотиб олишдан уни дастлабки қайта ишлаш, улардан олинadиган турли хилдаги юқори қўшилган қийматга эга бўлган иккиламчи балиқ маҳсулотларини етиштириш ва чуқур қайта ишлаш, қадоқлаш, сақлаш, ташиш ва сотиш балиқчиликни ривожлантириш учун озуқа базасини яратишгача бўлган йўналишларда мустақил фаолият юритувчи ҳамда ягона технологик занжирда қўшилган қийматни яратувчи янги хўжалик юритиш тизимини шакллантириш усули;

Узумчилик кластери – бу географик жиҳатдан бир ҳудуд (ёки минтақа)да жойлашган ҳамда бир ёки бир нечта мустақил юридик ва жисмоний шахслар томонидан бозор (ихтиёрийлик) тамойиллари асосида ўзаро бирлашиб ишлаб чиқаришнинг замонавий технологияларидан фойдаланган ҳолда узум етиштириш ва кўпайтириш ёки шартнома асосида хом ашёни сотиб олишдан уни дастлабки қайта ишлаш, улардан олинadиган турли хилдаги юқори қўшилган қийматга эга бўлган иккиламчи узум маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва чуқур қайта ишлаш, қадоқлаш, сақлаш, ташиш ва сотиш, уруғчилик ишларини ривожлантириш, паррандачилик учун озуқа базасини яратишгача бўлган йўналишларда мустақил фаолият юритувчи ҳамда ягона технологик занжирда қўшилган қийматни яратувчи янги хўжалик юритиш тизимини шакллантириш усули;

Хулоса қилиб шунини айтиш мумкинки, агарда юқорида агрокластерларга берилган таърифда келтирилган тартиб ва таомилларга асосланиб томонлар фаолият юритадиган ҳамда ишни ташкил этадиган бўлса ишлаб чиқарувчи ва истеъмолчилар ўртасидаги ўзаро манфаатдорлик алоқалари биров яхшиланиши ҳамда уларнинг моддий манфаатдорлиги амалдаги ҳолатидан кўра юқори даражада таъминланган бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Кластер>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-5853-сон Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган Стратегияси”.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 07 июльдаги “Аграр соҳада илм-фан, таълим ва ишлаб чиқаришни интеграция қилиш орқали сифат ва самарадорликни оширишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-216-сон қарори.
4. Портер М. Конкуренция / Майкл Э. Портер; пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006. – 256 с.